

MENOR ERRO INFLUENCIÁVEL: UMA NOVA MÉTRICA PARA PROTEGER OS PARÂMETROS DE OUTLIERS

IVANDRO KLEIN¹
MARCELO TOMIO MATSUOKA²
VINICIUS FRANCISCO ROFATTO³

¹Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – ivandroklein@gmail.com

²Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – tomiomatsuoka@gmail.com

³Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – vfrofatto@gmail.com

A identificação de outliers é uma das tarefas mais desafiadoras na análise de dados geodésicos, sendo rotineiramente aplicada em atividades como controle de qualidade de redes de referência e técnicas de posicionamento em tempo-real. Aqui, adotamos a definição de outlier como uma observação que se afastou do seu valor mais provável, a ponto de não pertencer ao modelo matemático (funcional e estocástico) estipulado [1]. Portanto, um modelo construído sem proteção adequada contra outliers pode produzir resultados enganosos (ou seja, estimativas degradadas), tendo a sua confiabilidade comprometida. Por exemplo, outliers não detectados no monitoramento de estruturas ou na navegação de aeronaves com base no processamento de dados geodésicos podem resultar em risco de segurança para vidas e o meio ambiente. Em geral, os métodos de identificação de outliers analisam o tamanho dos resíduos normalizados das observações. Aqui, analisamos a distribuição multivariada dos resíduos juntamente com as regiões de confiança desejadas para os parâmetros estimados. Desta forma, propomos uma nova abordagem de seleção de modelo para a identificação de outliers, baseada em um novo conceito de “menor erro influenciável” (MEI). Definimos o MEI como o tamanho do outlier que induz uma degradação significativa nos resultados do ajustamento, ou seja, nos parâmetros estimados. Propomos que uma degradação significativa ocorre quando o tamanho e a direção de sua projeção no espaço dos parâmetros extrapolam a região de confiança desejada (por exemplo: elipses de confiança para redes horizontais). Sobre as condições normais do modelo de trabalho livre de outliers (modelo “nulo”), podemos construir regiões de confiança para os parâmetros com base em sua matriz de covariância e um determinado nível de confiança (NC) [2]. Então, podemos fazer uso dessas regiões de confiança para construir os modelos alternativos e o critério de seleção de modelo para identificação de outliers. No caso, derivamos matematicamente a expressão que fornece o MEI de cada observação, relativo a situação e) da Figura 1. Em outras palavras, o possível erro na posição estimada de cada vértice da rede geodésica não deve exceder a sua região de confiança, considerando o NC estipulado. Mostramos ainda a relação matemática entre o nosso conceito de MEI e o conceito de “menor erro detectável” (MDB – *minimal detectable bias*), largamente utilizado na confiabilidade de redes geodésicas [3]. No caso, demonstramos que o MEI analisa o efeito dos erros de observação sobre os parâmetros ajustados, e, portanto, sobre as observações ajustadas (\hat{y}); enquanto o MDB analisa o efeito dos erros de observação sobre os resíduos ajustados (\hat{v}), sendo \hat{y} e \hat{v} projetores oblíquos do vetor das observações (y). Com base nos valores de MEI de cada observação, propomos então uma nova regra de decisão para a seleção de modelo. No caso, especificamos completamente todos os modelos m_i considerados (isto é, vetor de médias e matriz de covariância), e selecionamos aquele cujo vetor dos resíduos ajustados \hat{v} apresentar menor discrepância em relação ao seu valor esperado: selecionar m_i se: $\|\hat{v} - \mu_i\|_{\Sigma_y}^2 = (\hat{v} - \mu_i)^T \Sigma_y^{-1} (\hat{v} - \mu_i) = \min$, onde μ_i é o vetor de médias dos resíduos no modelo m_i e Σ_y é a matriz de covariância do vetor de observações y . Em nossa abordagem, consideramos apenas um outlier por vez, portanto, temos o modelo nulo (livre de outliers) e “ n ” modelos alternativos ao modelo nulo, cada um relativo a um outlier no i -ésimo elemento de $y \in \mathbb{R}^n$ ($i = 1, \dots, n$). Demonstramos ainda diversas diferenças entre a nossa abordagem e o procedimento Data Snooping (DS), proposto por Baarda em 1968 e sendo até hoje o procedimento mais utilizado na identificação de outliers em dados geodésicos [4]. Mostramos ainda como obter limiares para as probabilidades de correta identificação em nossa abordagem por meio do conceito estatístico da distância de Bhattacharyya. Para validar a nova abordagem proposta, realizamos dois experimentos numéricos. O primeiro é relativo a rede de nivelamento geométrico da Figura 2. A Tabela 1 apresenta o desvio-padrão, o MEI de cada observação (considerando um nível de confiança de $NC = 0,95$ ou 95% para as altitudes dos vértices) e o MDB de cada observação pelo procedimento DS aos níveis de probabilidade usuais de $\alpha = 0,1\%$ para falsos positivos e $\beta = 20\%$ para falsos negativos. Analisando a Figura 2 e a Tabela 1, como todos vértices possuem quatro linhas de nivelamento, o MDB depende essencialmente do desvio-padrão de cada desnível, sendo a diferença de

apenas 1,5 mm entre os dois grupos de observações. Entretanto, o MEI varia de 5,5 mm (os desníveis Δh_1 e Δh_5 , com desvio-padrão de 2 mm contém o ponto de controle - CP) até 16,7 mm (Δh_6 com desvio-padrão de 2,5 mm e contendo os dois pontos desconhecidos mais próximos do ponto de controle). Em outras palavras, erros em Δh_6 exercem menor influência nas altitudes ajustadas do que erros em Δh_1 e Δh_5 . Salienta-se que o DS não faz esse tipo de distinção na identificação do outlier, excluindo o outlier mais “provável” ao invés do outlier mais “influyente”. Um segundo exemplo numérico foi realizado por meio de uma regressão linear com $n = 10$ pontos, assumindo mesmo desvio-padrão (σ) para todos os dados. Outliers com magnitude variável, sendo magnitude “moderada”: $(3 - 6)\sigma$ e magnitude “alta”: $(6 - 9)\sigma$, foram propositalmente inseridos em cada uma das observações individuais e os experimentos foram numericamente simulados 200.000 vezes. A nossa abordagem foi aplicada considerando um $NC = 0,9$ (90%), resultando em uma probabilidade de falso alarme (incorreta rejeição do modelo nulo) de 1,33%. Desta forma, visando uma comparação justa, aplicamos o procedimento DS ao nível de significância de $\alpha = 1,33\%$, obtendo o valor crítico correspondente conforme a abordagem proposta em [4]. Os resultados são apresentados na Tabela 2. Analisando a Tabela 2, nota-se que a amplitude da faixa de sucesso da nossa abordagem para outliers de magnitude “moderada” é inferior a 2,5%; enquanto para o DS é próxima de 16%. Este fato é um aspecto positivo da nossa abordagem, considerando que a confiabilidade das observações deve ser tão equivalente quanto possível [5]. Além disso, o DS tende a identificar mais outliers do que nossa abordagem para observações de maior número de redundância ($r_i > \bar{r} = 0,8$) e o oposto para observações de menor número de redundância ($r_i < \bar{r} = 0,8$). Considerando que atualmente a tarefa mais desafiadora na identificação de outliers ocorre para outliers de tamanho moderado sob geometria fraca [6], esse fato é um aspecto relevante da nossa abordagem. Portanto, esses resultados destacam a principal diferença entre ambas as abordagens: o DS procura o “outlier mais provável” (geralmente quanto maior o número de redundância, maior a identificabilidade do outlier); enquanto nossa abordagem procura o “erro influente mais provável” (em geral, quanto menor o número de redundância, maior a influência nos parâmetros estimados). Para outliers de tamanho grande (neste exemplo: $> 6\sigma$), ambas as abordagens tendem a fornecer os mesmos resultados. Como sugestão para trabalhos futuros, os efeitos da exclusão de outliers no modelo nulo atualizado e a não normalidade dos parâmetros estimados que foram recentemente abordados para o “estimador DIA” [7] também podem ser considerados para a nova abordagem proposta. Por fim, destaca-se o caráter altamente teórico e inovador desta pesquisa, bem como a sua imediata aplicação prática, uma vez que o DS permanece como o método mais adotado na identificação de outliers em dados geodésicos por meio século [1,4].

Figura 1 – Diferentes configurações entre o erro na posição estimada e a elipse de confiança de um vértice.

Fonte: Autores.

Figura 2 – Rede altimétrica dos experimentos numéricos.

Fonte: Adaptado de Rofatto et al. (2020) [4]

Tabela 1 – Valores de desvio-padrão, MEI ($NC = 95\%$) e MDB ($\alpha = 0,1\%$ e $\beta = 20\%$) para as observações da rede.

Observação (desnível)	Desvio-padrão (mm)	MEI (mm)	MDB (mm)
Δh_1	2	5,5	11,2
Δh_2	2	10,5	11,2
Δh_3	2	11,6	11,2
Δh_4	2	10,5	11,2
Δh_5	2	5,5	11,2
Δh_6	2,5	16,7	12,7
Δh_7	2,5	16,0	12,7
Δh_8	2,5	8,8	12,7
Δh_9	2,5	16,0	12,7
Δh_{10}	2,5	8,8	12,7

Fonte: Autores.

Tabela 2 – Taxa de sucesso (em %) de cada cenário de identificação de outliers por 200.000 simulações numéricas.

Ponto	r_i	Outliers de magnitude “moderada”: $(3 - 6)\sigma$		Outliers de magnitude “alta”: $(6 - 9)\sigma$	
		DS	Nossa proposta	DS	Nosas proposta
1	0,655	62,8635	70,2420	99,0110	99,4435
2	0,752	69,9960	70,9765	99,5970	99,6210
3	0,824	74,3055	71,5550	99,8305	99,7655
4	0,873	77,2775	72,3575	99,9015	99,8155
5	0,897	78,5035	72,4900	99,9210	99,8265
6	0,897	78,3230	72,3440	99,9155	99,8335
7	0,873	77,1435	72,0250	99,8105	99,8085
8	0,824	74,5050	71,7425	99,8270	99,7510
9	0,752	69,9395	70,9740	99,6170	99,6270
10	0,655	62,8405	70,3770	99,0170	99,4705
Média	0,8	72,5698	71,5084	99,6448	99,6963

Fonte: Autores.

Palavras-chaves: identificação de outlier; erro posicional; regiões de confiança; estimação de parâmetros; múltiplos modelos alternativos.

Referências

- [1] ROFATTO, V. F. et al. An Artificial Neural Network-based critical values for multiple hypothesis testing: Data-Snooping case. **Survey Review**, v. 54, n. 386, p. 440-455, 2022.
- [2] LEICK, A.; RAPOPORT, L.; TATARNIKOV, D. **GPS Satellite Surveying**. 4 ed. John Wiley Sons, 2015. ISBN 9781119018612.
- [3] BAARDA, W. A testing procedure for use in geodetic networks. **Publications on Geodesy**, New Series, v. 2, n. 5, 1968.
- [4] ROFATTO, V. F. et al. A Monte Carlo-based Outlier Diagnosis Method for Sensitivity Analysis. **Remote Sensing**, v. 12, n. 5, 2020.
- [5] SIMKOOEI, A. A.; SHARIFI, M. A. Approach for Equivalent Accuracy Design of Different Types of Observations. **Journal of Surveying Engineering**, v. 130, n. 1, 2004.
- [6] YANG, L. et al. Simplified algebraic estimation for the quality control of DIA estimator. **Journal of Geodesy**, v. 95, n. 1, 2021.
- [7] ZAMINPARDAZ, S.; TEUNISSEN, P. J. G. On the computation of confidence regions and error ellipses: a critical appraisal. **Journal of Geodesy**, v. 96, n. 10, 2022.